

O ENSINO DE LITERATURA NO ENSINO FUNDAMENTAL II: A IMPORTÂNCIA DE RELACIONAR AS PRÁTICAS DE LEITURA AO ESTUDO LITERÁRIO

TEACHING LITERATURE IN MIDDLE SCHOOL II: THE IMPORTANCE OF CONNECTING READING PRACTICES TO LITERARY STUDIES

Adriana Guimarães Lima¹
Greyciane Passos dos Santos²

Resumo: O ensino de literatura no Ensino Fundamental II desempenha um papel crucial no desenvolvimento da leitura, oferecendo uma oportunidade única para relacionar práticas de leitura ao estudo literário. O objetivo desta análise é reconhecer a relevância do ensino de literatura no Ensino Fundamental II, especialmente examinando a obra "Letramento literário: teoria e prática", escrita por Rildo Cosson. A metodologia adotada consiste em uma revisão bibliográfica, na qual se busca explorar e sintetizar informações relevantes contidas em fontes bibliográficas, com foco no livro mencionado. Os resultados esperados incluem uma compreensão aprofundada da inter-relação entre o ensino de literatura no Ensino Fundamental II e o desenvolvimento da leitura. A análise do livro de Rildo Cosson contribuirá para identificar estratégias eficazes que possam ser aplicadas no contexto educacional. Conclui-se que o ensino de literatura desempenha um papel fundamental no aprimoramento das habilidades de leitura, e a integração proposta proporciona uma abordagem mais enriquecedora e significativa para os estudantes no Ensino Fundamental II.

Palavras-chave: Ensino, Estudo Literário, Literatura.

Abstract: Teaching literature in Middle School II plays a crucial role in the development of reading, offering a unique opportunity to connect reading practices to literary studies. The aim of this analysis is to recognize the relevance of teaching literature in Middle School II, particularly by examining the work "Literary Literacy: Theory and Practice" written by Rildo Cosson. The adopted methodology involves a bibliographic review, aiming to explore and synthesize relevant information from bibliographic sources, with a focus on the mentioned book. Expected results include a deep understanding of the interrelation between literature teaching in Middle School II and the development of reading skills. The analysis of Rildo Cosson's book will contribute to identifying effective strategies applicable in the educational context. It is concluded that literature teaching plays a fundamental role in enhancing reading skills, and the proposed integration provides a more enriching and meaningful approach for students in Middle School II.

Keywords: Teaching, Literary Study, Literature.

¹Licenciado do Curso de Português, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: aluno@gmail.com

²Orientador do Curso de Português, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: greyciane@unigrande.edu.br

1 INTRODUÇÃO

O aprimoramento da proficiência leitora é de suma importância para todas as séries da educação básica, assim como a compreensão leitora em todas as disciplinas. Mas nos anos finais do ensino fundamental é necessário ir além do simples hábito de ler e começar a reconhecer os recursos linguísticos, os detalhes das histórias e as diferentes características dos textos literários.

É importante instigar a leitura de texto mais complexo para desenvolver melhor a compreensão e conhecer de maneira mais prática. "Um segredo para formar leitores é misturar os momentos de leitura íntima, silenciosa e pessoal com outros de troca sobre como cada aluno se relaciona com o que leu", escreveu recentemente num artigo a argentina Nora Solari, especialista em Didática da Língua e da Literatura.

Segundo Rildo Cosson (2009), autor de *Letramento Literário: Teoria e Prática*, indicar uma obra que dialogue com um jogo de videogame é um meio poderoso de atrair a garotada para a história. Além disso, a consolidação dos hábitos de leitura permite explorar textos mais difíceis e desafiadores, bem como conhecer novos autores e estilos.

O ensino de Literatura nas escolas é visto como uma mera formalidade curricular, deixando dessa forma alunos e professores alheios aos objetivos dessa disciplina que só é apresentada como tal a partir do 9º ano. Até então ela está associada a disciplina de Português como um recurso linguístico. Para a maioria das pessoas ela poderia até já ter sido abolida.

O objetivo desta análise é reconhecer a relevância do ensino de literatura no Ensino Fundamental II, especialmente examinando a obra "*Letramento literário: teoria e prática*", escrita por Rildo Cosson.

Toda a história da sociedade é expressa pela literatura, seja nos primórdios da comunicação por símbolos, ou após o advento da prensa que foi a primeira invenção que propagou a literatura. Pois como diz Rildo Cosson, a literatura nos ajuda a expressar o mundo por nós mesmos.

Daí a importância de entendermos essa experiência literária, ler e interpretar um texto levando em consideração todas as suas nuances, aprender com a experiência do outro, através da leitura e da interpretação. Essa experiência literária é que deve ser vivida na sala de aula.

É muito importante que professores e alunos encarem a Literatura de outra forma e utilize suas ferramentas para desenvolver verdades através da poesia e da ficção, onde nesse campo é possível aprender sobre a sociedade e as mais diferentes vertentes da vida humana.

Assim, compreender a importância do ensino de literatura é fundamental para termos maiores avanços no ensino da língua portuguesa com também nas outras disciplinas, pois elas precisam das habilidades desenvolvidas nas disciplinas de Português e Literatura.

Portanto o trabalho começará situando a respeito de como está o ensino de literatura, em seguida mostrando a importância do ensino de Literatura na escola e principalmente a importância do letramento literário, tendo como base as seguintes questões norteadoras: Qual a necessidade do ensino de Literatura no Ensino Fundamental II? Qual a importância do letramento literário? Como se tem ensinado literatura no Brasil?

Tendo como base o texto acima o estudo objetiva-se reconhecer a importância do ensino de literatura no Ensino Fundamental II e sua relação com o desenvolvimento da leitura a partir da análise do livro Letramento literário: teoria e prática, de Rildo Cosson.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 Referencial teórico

2.1.1 O ensino de Literatura no Brasil

Considerando a riqueza dos textos literários em transmitir conhecimento e estimular a imaginação do leitor, Almeida (2014) destaca que a literatura tem desempenhado um papel significativo na vida social desde a antiguidade grega. Nesse período, os poemas épicos de Homero eram recitados publicamente, e as peças teatrais de dramaturgos como Aristófanes e Plutarco eram encenadas nos teatros gregos, proporcionando à plateia uma representação artística dos modos de vida política, costumes e arte daquela sociedade através da escrita.

Cardoso (2002) argumenta que os poemas, tragédias e comédias gregas tiveram uma influência marcante na história da literatura barroca e renascentista no Ocidente, ao se inspirarem em eventos verossímeis da história. Assim, percebida como uma forma de transmitir conhecimento, a literatura no Brasil está presente desde os tempos coloniais no século XVI. Nessa época, os jesuítas utilizavam textos literários para expressar o respeito pelas Belas Letras, empregando-os como uma forma artística de apresentar a realidade, a cultura e os modos de vida de Portugal aos indígenas, uma representação distante da realidade vivida pelos nativos no Brasil.

Com o término da ditadura política que sucedeu o golpe militar de 1964, a partir da década de 1980, houve uma intensificação na denúncia da "crise da educação" e nos debates sistemáticos sobre a persistência do "ensino tradicional". Nesse contexto de reorganização política e social do Brasil, esse debate envolveu diversos atores e setores representativos da sociedade civil brasileira, especialmente professores do ensino de 1º e 2º Graus e do ensino superior, juntamente com entidades que os representavam. Com o objetivo de construir uma educação democrática para uma sociedade democrática, programas governamentais foram formulados e implementados, direcionados à superação da "crise da educação", bem como das correlatas "crises da alfabetização" e "crise da leitura" no Brasil (Mortatti, 2014).

Os resultados foram moldando novas formas de pensar, sentir, desejar e agir, provenientes de questionamentos incisivos, como, por exemplo, em relação aos antigos modelos escolares. Esses modelos incluíam o ensino da história literária por meio das escolas literárias, autores e obras canônicos no ensino de 2º Grau. Com o objetivo de formar cidadãos críticos e ativos, atuando como agentes no projeto desejado de transformação social, houve denúncias em relação aos "usos e abusos da literatura na escola", ao "ensino pela literatura" e ao "texto como pretexto" (Lajolo, 1979; 1982).

Ao abordar o ensino historicista da literatura, Souza (1999) destaca que os estudos literários no Brasil durante o século XIX eram caracterizados por duas abordagens principais: uma retórico-poética e outra historicista. Contudo, com a modernização da sociedade, a segunda vertente começou a ganhar mais destaque no ensino, devido à sua natureza mais centrada em conteúdo e ao favorecimento de um estudo sistemático. Esse método enfatiza a caracterização de autores, períodos e Escolas Literárias.

O ensino de literatura nas escolas brasileiras está presente no currículo escolar desde o século XIX, configurando para muitos alunos e professores como algo arcaico. Muitos questionamentos acerca do que se aprende, também pode ser visto em história e sua associação ao ensino da leitura com textos literários, que é mais importante a imagem do que a palavra, também empobrecem a credibilidade da literatura na escola.

Todos esses questionamentos deixam claro que a relação entre a literatura e a educação está longe de ser pacífica. Aliás, eles dizem que o lugar da literatura na escola parece enfrentar um de seus momentos mais difíceis. Para muitos professores e estudiosos da área de Letras, a literatura só se mantém na escola por força da tradição e da inércia curricular, uma vez que a educação literária é um produto do século XIX que já não tem razão de ser no século XXI. (Cosson, 2009, p. 20)

A partir dessa visão da sociedade para com o ensino de literatura é que começa a análise do ensino da disciplina nas escolas, no Ensino Fundamental e a possibilidade de mostrar que ela está intimamente vinculada a nossa sociedade desde sua história.

De fato, antes procurava-se mostrar que o valor e o significado de uma obra dependiam de ela exprimir ou não certo aspecto da realidade, e que este aspecto constituía o que ela tinha de essencial. Depois, chegou-se à posição oposta, procurando-se mostrar que a matéria de uma obra é secundária, e que a sua importância deriva das operações formais postas em jogo, conferindo-lhe uma peculiaridade que a torna de fato independente de quaisquer condicionamentos, sobretudo social, considerado inoperante como elemento de compreensão. (Candido, 2006, p. 13)

Hoje sabe-se que uma obra literária deve ser analisada com um todo e separadamente palavra e contexto. Só precisamos utilizar melhor esses recursos em sala de aula.

Sabe-se que a integridade da obra não permite adotar nenhuma dessas visões dissociadas; e que só a podemos entender fundindo texto e contexto numa interpretação dialeticamente íntegra, em que tanto o velho ponto de vista que explicava pelos fatores externos, quanto o outro, norteado pela convicção de que a estrutura é virtualmente independente, se combinam como momentos necessários do processo interpretativo. (Candido, 2006, p 13 e p. 14)

O conhecimento gerado como resposta aos desafios formulados nas últimas décadas do século XX conferiu novos significados à literatura infantil e ao ensino da literatura. Assim, estabeleceu-se uma nova tradição que ainda hoje está presente, principalmente no discurso acadêmico, na produção editorial e, na medida da conveniência e das possibilidades de sínteses ecléticas, no discurso pedagógico oficial (Bertoletti, 2012).

2.1.2 A importância do ensino de Literatura no Ensino Fundamental

A Literatura é usada como matéria educativa desde a antiguidade como quando os gregos com suas tragédias tinham como princípios educar moral e socialmente o povo, como cita Rildo Cosson, em seu livro *Letramento Literário: teoria e prática*. E a escola também a usa com o intuito e educar, só que atualmente não se utiliza as obras literárias para tal feito. Apresentam crônicas, notícias, entre outros, contanto que o aluno leia, a leitura somente por fruição.

No ensino fundamental a Literatura se resume as leituras dos textos dos livros didáticos e fichas de leituras que são somente a confirmação do exercício da leitura. As obras literárias na íntegra não são muito usadas em sala para formação do aluno, por desprezar o real valor da obra.

Raras são as oportunidades de leitura de texto integral, e, quando isso acontece, segue-se o roteiro do ensino fundamental, com preferência para o resumo e os debates, sendo que esses comentários assistemáticos sobre o texto, chegando até a extrapolar para discutir situações tematicamente relacionadas. Um exemplo disso é a leitura de *Lucíola*, de José de Alencar, como ensejo para se discutir com os alunos a questão da prostituição. (Cosson, 2009, p. 22 e 23.)

Então devemos compreender que a literatura deve ser organizada segundo os objetivos de formação do aluno. Pois o texto, a obra literária, não é só realidade, é imaginação, é sociedade, para ser julgado por partes.

Se aceito julgar um texto segundo o prazer, não posso ser levado a dizer: este é bom, aquele é mau. Não há quadro de honra, não há crítica, pois esta implica sempre um objetivo tático, um uso social e muitas vezes uma cobertura imaginária. (Barthes, 1987, p. 20)

Portanto o letramento literário é uma prática social e de responsabilidade da escola, pois esta é que constrói o modelo de leitura que cada indivíduo leva para a vida. Nesse espaço de aprendizado deve-se ensinar a forma correta de explorar a literatura, ensinar que para entender os contextos é necessário entrar em trânsito com o mundo a ser explorado na leitura, deixar fluir sentimentos e tentar entender o modo de pensar daquele período, para saber interagir e aprender melhor no meio real em que vive.

O texto literário tem a capacidade de evocar uma gama completa de sentimentos no ser humano, justificando assim a importância de incentivar a leitura em qualquer ambiente. Especificamente, destaca-se o ambiente escolar, onde a leitura não apenas desperta esses sentimentos, mas também contribui para o desenvolvimento do educando em todas as fases de sua vida. Embora se reconheça o valor e a contribuição da poesia, por exemplo, nas escolas, é notório que esse apreço ainda é pouco conhecido pelos educandos. No entanto, compreende-se a importância desse gênero na formação singular de cada indivíduo, uma vez que ele impulsiona o desenvolvimento de ideias, pensamentos, intensifica a imaginação e promove a criticidade do educando (Laranjeira; Barreto, 2022).

Conforme apontado por Lajolo (2002), a literatura desempenha o papel de promover uma linguagem que retrata diversos contextos imaginários, sendo um símbolo de comportamento e expressão da sociedade. Essa dimensão literária é considerada fundamental no currículo escolar, pois proporciona a oportunidade de exercer a cidadania, apropriar-se da linguagem literária, adquirir

competência nela e tornar-se um usuário habilidoso, mesmo que o aluno não venha a escrever efetivamente um livro, mas sim por meio de suas leituras.

A importância da literatura reside no seu poder de despertar o interesse, através de ilustrações que estimulam o desenvolvimento da capacidade de imaginação, atendendo às demandas da modernidade. Na contemporaneidade, a sociedade busca constantemente novas informações, conhecimentos e tecnologias que promovem transformações e capacitam as pessoas a viverem de maneira renovada. No entanto, para que isso seja possível, é fundamental que a humanidade tenha contato com a leitura. Afinal, é a partir desse contato que o indivíduo se aprimora e se atualiza, adquirindo as condições necessárias para acompanhar as demandas da sociedade (Lindoço; Guimarães, 2021).

A prática da leitura desempenha um papel fundamental na formação do ser humano, pois, ao cultivar o hábito da leitura, ele acumula experiências que, ao longo do tempo, o capacitam a interagir de forma mais eficaz com o mundo. São numerosos os benefícios proporcionados pela leitura, e essa prática na escola assume uma importância significativa. Todos os professores devem adotar a leitura como uma atividade central para a formação do aluno ao longo de sua vida escolar. O professor desempenha um papel crucial na introdução do aluno no universo da leitura, sendo praticamente responsável por essa integração. Portanto, é essencial que os educadores possuam conhecimento das concepções de linguagem e leitura, sendo capazes de contribuir para a formação de alunos leitores competentes (Cordasso, 2012).

Paulino e Cosson (2009) destacam algumas práticas que podem contribuir para promover o letramento literário na escola. Inicialmente, é crucial estabelecer uma comunidade de leitores na qual os textos circulem e as dificuldades nas respostas a essas leituras sejam respeitadas. Os autores sugerem que, para efetivar essa comunidade, os professores devem criar grupos de estudo, rodas de leitura ou adotar outras estratégias que favoreçam o compartilhamento de leituras relacionadas ao universo da literatura (Paulino; Cosson, 2009).

Com o intuito de familiarizar os alunos com o fazer literário e a prática do uso da língua escrita, os professores devem orientar, a partir das leituras realizadas, a produção de novos textos por meio de paráfrases, estilizações, paródias, poemas, cordéis e outras formas de expressão escrita. Após revisão e reescrita, essas produções podem ser expostas em murais pela escola, reunidas e apresentadas graficamente em formato de livro, encenadas teatralmente ou por meio de outras formas de exposição. O importante é que essas produções sejam socializadas em diversos espaços, como a biblioteca, a coordenação, a sala dos professores e a própria comunidade, atribuindo sentido à produção textual dos alunos (Jesus; Caliarí, 2014, p. 7).

Nas aulas de literatura, o objetivo é formar leitores capazes de expressar seus sentimentos, envolvendo-se com as obras e seus autores, estabelecendo um confronto entre a representação do mundo do autor e a representação do mundo do leitor. Nesse contexto, propõe-se adotar o ensino da literatura fundamentado no Método Recepcional. Por meio dessa abordagem, o leitor deixa de ser passivo e revela-se como um ser capaz de emitir juízos e reflexões sobre aquilo que leu (Jesus; Caliari, 2014).

2.2 Metodologia

O trabalho teve como foco a construção de uma pesquisa a respeito do processo de letramento literário através análise de obras realizadas nesse campo de atuação.

A metodologia adotada consiste em uma revisão bibliográfica, na qual se busca explorar e sintetizar informações relevantes contidas em fontes bibliográficas, com foco no livro mencionado.

Para que isso acontecesse retomou as leituras iniciadas até aqui como o Letramento Literário: teoria e prática de Rildo Cosson, onde o mesmo, além da teoria, mostra suas experiências práticas como professor. Recorreu também ao livro Literatura e Sociedade de Antonio Candido, O Prazer do Texto de Roland Barthes, utilizados como embasamento para entender o processo de aquisição e aprimoramento dos estudos literários.

Os textos de Rildo Cosson foram uma das bases de pesquisa, que foram uma análise de especialistas no ensino de Literatura e de sua relação com a sociedade. Além destas também se fez uso de artigos científicos, monografias e documentos que convergiam com a temática estabelecida.

Primeiro foi feita a leitura e o estudo das obras de fundamentação da pesquisa, analisando a importância do ensino de literatura no ensino fundamental. Em seguida elaborou-se um quadro explicativo que tinha como finalidade principal fazer a apresentação dos artigos que foram utilizados para a amostra final da pesquisa.

Por último fez a conclusão dos estudos em comparação com a prática Rildo Cosson, para chegar a uma posição final do letramento literário e suas contribuições para os alunos e para a compreensão leitora e de mundo.

2.3 Análise dos Dados

Essa sessão trata-se de trazer os principais achados dos artigos que foram selecionados para a construção da discussão desse estudo.

Quadro 1 – Caracterização dos dados

Título	Autores e Ano	Objetivo	Resultados
REFLETINDO SOBRE A LEITURA E O ENSINO DA LITERATURA	ZAFALON, M. (2008)	Demonstrar que, para formar leitores, é necessário que os professores também se transformem em indivíduos mais assíduos no ato de leitura.	Por meio do plano de trabalho PDE, buscou-se implementar estratégias de leitura que estabelecessem uma maior proximidade entre os alunos e o livro, cultivando assim uma relação mais duradoura e prazerosa com o ato da leitura, especialmente no que diz respeito aos clássicos da literatura brasileira.
A importância da literatura no ensino fundamental	CORDASSO, E.A.M. (2012)	Buscar subsídios para que profissionais nas áreas de literatura e língua portuguesa possam desenvolver estratégias de leitura para o Ensino Fundamental, assim contribuindo para um processo de leitura prazerosa.	Os resultados mostraram que engajar-se na leitura e na narrativa de histórias é dedicar-se a apresentar aos alunos um mundo encantador, onde podem desvendar mistérios, surpreender-se com as narrativas contadas e sempre ansiar por mais. Esse processo não apenas entretém, mas também educa, sendo o momento em que o pequeno leitor começa a se formar.
A leitura literária na formação do leitor	SKALSK, D.S. ROBAZCKIEVCZ, M.C.F. (2013)	Apontar caminhos de como se trabalhar a leitura literária em sala de aula desvinculada de uma nota, de uma avaliação, através de diferentes atividades de leitura.	Este artigo apresenta os resultados vinculados às iniciativas executadas no âmbito do Projeto PDE, que visa tornar a leitura literária envolvente, prazerosa e capaz de instigar a curiosidade dos alunos, sem ser reduzida a mero conteúdo avaliativo desprovido de significado. As estratégias implementadas totalizaram 17 momentos, englobando a participação de alunos, familiares, professores, a

			instituição escolar e a comunidade.
Leitura de Literatura no Ensino Fundamental II: Uma Experiência Possível a partir do Circuito de Leituras	JESUS, A.S. CALIARI, E.A.S. (2014)	Ancora-se no pressuposto de que a leitura literária tem deixado lacunas na formação do leitor, dificultando o desenvolvimento da competência leitora e do gosto pelo texto literário.	Dessa maneira, acredita-se na viabilidade de colaborar com o desenvolvimento da formação leitora dos alunos do Ensino Fundamental II, possibilitando que eles se apropriem do próprio processo de leitura. Essa apropriação visa proporcionar continuidade aos estudos e ao apreço pelos textos literários, tanto no Ensino Médio quanto em outros contextos sociais.
A prática da leitura literária na escola: mediação ou ensino?	CASSON, R. (2016)	Conhecer o lugar do professor em relação à leitura literária e das práticas pedagógicas que ela demanda.	A leitura literária na escola, portanto, deve ser pautada por objetivos claros e práticas pedagógicas bem definidas, as quais não devem ser confundidas simplesmente com o ato de ensinar conteúdos sobre literatura, tampouco com uma mera atividade de lazer. Da mesma forma que é necessário transcender a dicotomia entre leitura ilustrada e leitura aplicada, promovendo a presença de ambas na formação do leitor, também é essencial superar a oposição entre ensinar e mediar em prol da promoção da aprendizagem da leitura literária.
A importância do ensino da literatura e da leitura de obras literárias no ensino médio	CORREIA, E.A.S. (2018)	Evidenciar a importância de se trabalhar com a leitura de obras literárias em sala de aula, numa abordagem em que a leitura faça sentido na realidade dos alunos.	Conclui-se que a apreciação de textos literários desempenha um papel fundamental no desenvolvimento humano, tanto em termos sociais quanto pessoais. Portanto, seria prudente abordar e reconsiderar efetivamente esse aspecto, visto que o texto literário deveria ser

			reconhecido pela instituição educacional como uma forma de arte, demandando uma abordagem metodológica frutífera.
A importância da leitura literária: Um estudo de caso na Escola Basílio de Carvalho em Abaetetuba/PA	VILHENA, M.R. (2019)	Analisar como os professores vêm a leitura de textos literários nas escolas, no qual nos perguntávamos	A vivência possibilitou a identificação de elementos favoráveis, exemplificados pelo entusiasmo dos educandos em relação à leitura de contos e lendas, e desfavoráveis, evidenciados pela complexidade que enfrentam ao interpretar o texto lido. Além disso, foram notadas as adversidades relacionadas às atividades de leitura literária na instituição mencionada, revelando a considerável dificuldade dos educandos em compreender textos literários.
A literatura como aliada no processo de ensino/aprendizagem	ROSA, A.S.S.L. GUIMARÃES, M.S. (2021)	Refletir nas formas de propor uma literatura infantil na educação	Foi possível compreender a relevância da literatura ao contribuir para aspectos físicos, cognitivos e mentais. Ela atende às estratégias das ações pedagógicas, possibilitando o desenvolvimento da autonomia, criticidade, visão de mundo e personalidade. Dessa forma, ao oferecer a literatura e seus diversos gêneros, proporciona prazer e integra-se ao imaginário, valorizando e estimulando o interesse pelo objeto livro, que se configura como fonte de prazer e conhecimento.

Fonte: Autora (2024)

2.3.1 Discussão com base em outros autores

Quanto à participação da leitura literária e do texto literário no ambiente escolar, Maria Dalvi (2013) assegura de maneira enfática que a prática de leitura, especialmente a leitura literária, exerce considerável impacto no desenvolvimento cognitivo dos estudantes, abrangendo não apenas a esfera linguística, mas também influenciando outras disciplinas.

Nesse contexto, é notável a discrepância entre um estudante dedicado à leitura e outro que não está habituado às atividades literárias. As reações aos estímulos demonstram ser geralmente mais ágeis e precisas nos indivíduos que cultivam o hábito da leitura, ampliando a concepção de "estímulo" para além de uma abordagem mecanicista. Ao que tudo indica, os alunos leitores conseguem organizar suas ideias de maneira mais eficaz diante das propostas apresentadas pelos professores, sendo mais rápidos e precisos com uma facilidade superior em comparação aos demais (Vilhena, 2019).

É incontestável a influência da literatura na emancipação do aluno enquanto indivíduo em processo de formação sociocultural. Portanto, cabe à escola e ao professor dedicarem atenção à abordagem da leitura de textos literários em sala de aula, assim como à receptividade ou não dessas obras pelos alunos, avaliando se essa prática tem, de fato, contribuído de maneira satisfatória para a formação de novos leitores (Correia, 2018).

A leitura literária invoca e demanda diversos mecanismos de compreensão. Não é apropriado, por exemplo, restringir-se à interpretação unidimensional das palavras. A linguagem literária é polissêmica, ambígua, com capacidade de evocar diferentes emoções em um mesmo leitor, dependendo, por exemplo, do contexto da leitura e/ou de releituras. Uma obra literária pode, hoje, despertar evocações e emoções no leitor que não foram suscitadas em leituras anteriores, seja de meses ou anos atrás (Vilhena, 2019).

Compagnon (2009), fundamentando-se nas ideias de Aristóteles sobre a função da literatura, argumenta que ela desempenha uma dupla finalidade: instruir enquanto agrada. Em outras palavras, a literatura tem o propósito de proporcionar prazer, pois, segundo Compagnon (2009), lemos não apenas por necessidade, mas porque a vida se torna mais confortável, clara e expansiva para aqueles que cultivam o hábito da leitura. No entanto, seu papel vai além do entretenimento, pois também desempenha a função de instruir.

A interpretação de um texto depende mais do que o leitor busca extrair do conteúdo do que das palavras escritas propriamente ditas. Nessa perspectiva, tanto o professor quanto o aluno

devem transformar a prática da leitura literária em algo significativo para si mesmos e para a comunidade à qual pertencem. As atividades em sala de aula devem abranger o processo de letramento literário, indo além da mera leitura das obras. Como afirmado por Cosson (2012, p. 47), "a literatura é uma prática e um discurso, cujo funcionamento deve ser compreendido criticamente pelo aluno", sendo responsabilidade do professor fortalecer essa postura crítica.

A prática da leitura literária na escola demanda uma abordagem educacional, e não podemos nos eximir desse papel diante da leitura. É essencial realizar atividades escolares, como já mencionado, empregando diversas estratégias para cultivar no aluno o apreço pela leitura, com ênfase na desvinculação dessa prática a uma avaliação numérica (Skalski; Robazckiewicz, 2013).

Portanto, conscientizar, incentivar e estimular o interesse pela Literatura são cruciais devido à sua importância na vida de todo ser humano. Essa conscientização pode, no futuro, preencher lacunas literárias deixadas por um ensino limitado de literatura em nossas escolas públicas. Acreditamos firmemente que o apreço pelos livros é viável, bastando iniciar o estímulo desde a Educação Infantil, na base educacional. Contudo, nunca é tarde para iniciar a prática da leitura e escrita, pois, com força de vontade e acesso a livros, sempre haverá oportunidade de desenvolver o hábito de leitura na trajetória escolar dos alunos (Laranjeira; Barreto, 2022).

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir do estudo realizado pode-se identificar o quanto a literatura se faz relevante no interior das escolas e na aprendizagem dos alunos tendo como enfoque o ensino fundamental que é o objeto de estudo desse trabalho, pode-se identificar que ela está presente desde muito tempo na sociedade, evidenciando assim o quanto ela é essencial ser trabalhada com os alunos.

Tendo como base o objetivo principal da pesquisa que está em reconhecer a importância do ensino de literatura no Ensino Fundamental II e sua relação com o desenvolvimento da leitura a partir da análise do livro *Letramento literário: teoria e prática*, de Rildo Cosson, compreendeu-se que a literatura vai muito além de uma disciplina que por muitas vezes não é levada tão a "sério" quanto um Português ou uma Matemática, ela se faz crucial pelo fato de trabalhar ideias, pensamentos, além de despertar o aumento da imaginação e do olhar crítico por parte daquele educando.

Portanto conclui-se que a literatura trabalha em prol de contribuir para a formação de leitores críticos que têm a capacidade de adentrar no universo literário em torno de suas próprias experiências e saberes, acerca da vida e do mundo. Além disso também se faz relevante enfatizar o

quanto é preciso que esse aluno conte com a participação efetiva do seu professor para que esse processo se torne mais simples e prazeroso.

Em suma, o estudo teve como contribuição principal trabalhar um tema que faz parte da realidade dos alunos e que é responsável pelo desenvolvimento de habilidades que serão de suma importância para a construção da sua trajetória escolar.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, M.S.P.A. Literatura e ensino: perspectivas metodológicas. **Rios Eletrônica**, v. 8, n. 8, p. 7-19, dez. 2014. Disponível em: https://www.unirios.edu.br/revistarios/media/revistas/2014/8/literatura_e_ensino_perspectivas_metodologicas.pdf. Acesso em: 02 fev. 2024.

BARTHES, R. **O Prazer do Texto**. São Paulo: Editora Perspectiva, 1987. 113p.

BERTOLETTI, E.N.M. **Lourenço Filho e a literatura infantil e juvenil**. São Paulo: Editora UNESP, 2012.

CANDIDO, A. **Literatura e Sociedade**. Rio de Janeiro: Ouro sobre azul, 2006. 199p.

CARDOSO, Z.A. O drama histórico latino e suas projeções no mundo renascentista e barroco. **Letras Clássicas**, n. 6, p. 161-195, 2002. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/letrasclassicas/article/view/82655>. Acesso em: 02 fev. 2024.

COMPAGNON, A. **Literatura para quê?** Belo Horizonte: Editora UFMG, 2009.

CORREIA, E.A.S. **A importância do ensino da literatura e da leitura de obras literárias no Ensino Médio**. 2018. 41f. Monografia (Especialização em Educação: Métodos e Técnicas de Ensino). Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Medianeira, 2018. Disponível em: <https://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/1/20610/2/importanciaensinoliteraturaleitura.pdf>. Acesso em: 02 fev. 2024.

CORDASSO, E.A.M. **A importância da leitura no Ensino Fundamental**. 2112. 41.fl. Monografia (Especialização em Educação: Métodos e Técnicas de Ensino). Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Medianeira, 2012. Disponível em: https://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/1/20794/2/MD_EDUMTE_II_2012_28.pdf. Acesso em: 02 fev. 2024.

COSSO, R. **Letramento Literário: teoria e prática**. São Paulo: Contexto, 2009. 140p.

COSSON, R. **Letramento Literário: teoria e prática**. 2. Ed. São Paulo: Editora Contexto, 2012.

DALVI, M.A.; REZENDE, N.J.; JOVER-FALEIROS, R. orgs. **Leitura de Literatura na escola**. São Paulo, SP: Parábola, 2013.

JESUS, M.A.S.; CALIARI, E.A.S. **Leitura de Literatura no Ensino Fundamental II: Uma Experiência Possível a partir do Circuito de Leituras.** Ileel, 2014. Disponível em: <https://www.ileel.ufu.br/anaisdosielp/wp-content/uploads/2014/11/556.pdf>. Acesso em: 02 fev. 2024.

LAJOLO, M. **Usos e abusos da literatura na escola (Bilac e a literatura escolar na República Velha).** São Paulo: Universidade de São Paulo, Tese (Doutorado), 1979. (mimeo).

LAJOLO, M. Texto não é pretexto. **In:** ZILBERMAN, R. (Org.). A leitura em crise na escola: as alternativas do professor. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1982. p. 51-62.

LAJOLO, M. Do mundo da leitura para a leitura do mundo. 5.ed. São Paulo: Ática, 2002.

LARANJEIRA, V.P.; BARRETO, K.F.S. A importância da leitura literária na formação leitora do jovem na escola pública. Curso de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Humanidades, Universidade Federal do Amazonas – UFAM, 2022. Disponível em: https://editorarealize.com.br/editora/anais/conedu/2022/TRABALHO_EV174_MD1_ID12158_TB1208_20062022195541.pdf. Acesso em: 03 fev. 2024.

LINDOZO, A.S.S.; GUIMARÃES, R.M.S. **A literatura como aliada no processo de ensino/aprendizagem.** Trabalho de Conclusão de Curso, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Curso de Graduação em Licenciatura em Pedagogia, Unidade Acadêmica de Educação a Distância e Tecnologia, Gravatá, 2021.

MEIRELLES, E. **Literatura do 6º ao 9º ano: ensine a teoria sem deixar de lado as práticas de leitura.** Nova Escola On-line. Disponível em: <http://acervo.novaescola.org.br/lingua-portuguesa/pratica-pedagogica/literatura-6o-ao-9o-ano-ensine-teoria-deixar-lado-praticas-leitura-583892.shtml?page1>. Acesso em 15 de mar. 2017.

MORTATTI, M.R.L. Na história do ensino da literatura no Brasil: problemas e possibilidades para o século XXI. **Educar em Revista**, Curitiba, Brasil, n. 52, p. 23-43, Abr./Jun. 2014. Editora UFPR. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/er/a/Sfw6w7jqDz4nrJpVxLPCFrn/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 03 fev. 2024.

PAULINO, G.; COSSON, R. **Letramento literário: para viver a literatura dentro e fora da escola.** **In:** ZILBERMAN, R.; ROSING, T. M. K. (Org). Escola e Leitura: velhas crises, novas alternativas. São Paulo: Global, 2009.

SKALSKI, D.S.; ROBAZCKIEVCZ, M.C.F. A leitura literária na formação do leitor. UNESPAR – FAFIUV – Campus de União da Vitória, 2013.

SOUZA, R.A. O império da eloquência: retórica e poética no Brasil oitocentista. Rio de Janeiro: EdUERJ: EDUFF, 1999.

VILHENA, M.R. **A importância da leitura literária: um estudo de caso na Escola Basílio de Carvalho em Abaetetuba/PA.** Trabalho de Conclusão de Curso, Faculdade de Letras da Universidade Federal do Pará/PARFOR, Abaetetuba, 2019. Disponível em: https://bdm.ufpa.br/jspui/bitstream/prefix/1509/1/TCC_ImportanciaLeituraLiteraria.pdf. Acesso em: 03 fev. 2024.

ZAFALONI, M. **Refletindo sobre a leitura e o ensino da literatura.** Universidade Estadual de Maringá, Letras, 2008. Disponível em: http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/producoes_pde/artigo_mirian_zafalon.pdf. Acesso em: 03 fev. 2024.